

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.
Код ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)
2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)
2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)
2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)
2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)
2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)
2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)
2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)
2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)
2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)
2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)
2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)
2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)
2018 - 1(81), 2(82), 3(83), 4(84), 5(85), 6(86)
2019 - 1(87), 2(88), 3(89), 4(90), 5(91), **6(92)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 31.12.2019. Протокол № 6'2019/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Тренинги Романа Литвинова. Код человеческих отношений-1 (часть 2: новые роли треугольника Карпмана на других энергетических уровнях)

Психологические роли Жертвы, Палача и Избавителя, которые люди играют в жизни помимо своей осознанной воли, деструктивны по своей природе, так как несут страдания. Они сопряжены с такими эмоциями как Страх, Жалость, Обида, Гнев, Агрессия и Чувство вины. О переходе из роли в роль по зацикленной траектории треугольника рассказали Стивен Карпманом в 1968 году ¹ и я в прошлом номере журнала ². Однако имеет смысл рассматривать схему смены ролей **в виде трехмерной модели**, на которой можно показать "энергетические уровни" треугольника Карпмана.

Напомню, что в карпмановском треугольнике страданий на постоянной основе находятся 3 из 4х людей, живущих на планете. И они все, выполняя поочередно роли Жертвы, Палача и Избавителя, находятся на уровне энергии "-1". Именно по этой причине Избавитель руководствуется эгоистичными мотивами, когда "спасает" Жертву, поэтому он никогда не получит от Жертвы благодарности за свои действия по ее спасению: у него нет энергии спасти кого-то ради самого спасаемого, ему самому нужна энергия из благодарности, а у Жертвы просто нет энергии, чтобы благодарить искренне, дать что-то взамен за свое спасение. Жертва опустошена страхом и жалостью к себе. Именно поэтому у Палача проявляется Гнев и Агрессия, поэтому он кричит и угрожает. Ему самому страшно. И чем ему страшнее, тем сильнее крик и угрозы. Из трех ролей на минус первом энергетическом уровне треугольника Карпмана у Палача больше всех энергии, потому что эволюционно заложенными в нашей физиологии активными ответами на страх являются агрессия или бегство. Для обеих реакций нужна энергия, которую организм мобилизует с помощью гормонов стресса – адреналина, норадреналина и кортизола ³, а реализуется она по активной модели "бей или беги". Причем человек в роли Палача предпочитает именно бить. Жертва обладает минимальной энергией из всех трех ролей, поэтому ее реакция на стресс пассивна: она замирает, подставляет голову под удар (по принципу "сдавшегося противника не добивают") или даже претворяется бесчувственной (по принципу "мертвую собаку не пинают"). Избавитель часто старается прибегнуть к тактике бегства от опасности, поэтому у него средние показатели энергии. Но в любом случае речь идет про минус первый уровень энергии. Чуть больше он или чуть меньше, не так важно. Значение всегда около "-1".

Следующий энергетический уровень "+2". Достигнув его, роли треугольника Карпмана меняют свое содержание и название (см. рис. 1). На этом уровне Жертва превращается в Героя, Избавитель – в Мотиватора-провокатора, Палач – в Философа-Пофигиста.

¹ [Stephen B. Karpman (1968) Fairy tales and script drama analysis / Transactional Analysis Bulletin. – Vol. 7, No. 26. Access mode: <https://karpmandramatriangle.com/pdf/thenewdramatriangles.pdf>]

² [Литвинов Р.Н. Код человеческих отношений-1 (часть 1: треугольник страданий, как распознать себя в нем и выйти из него) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №5(91). – Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2019. – С. 3-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553041>]

³ [Ненашева Е. Трехэтажный мозг: как эмоции управляют нами // Теории и практики, 07.11.2014. <https://theoryandpractice.ru/posts/9808-e-motions>]

Треугольник Карпмана на +1 энергетическом уровне все еще остается циклом, где роли могут меняться, он все еще от части деструктивен, но за счет энергии, которая черпается, например, из любви, он несет меньше страданий. Поэтому "треугольником страданий" мы будем называть только -1 уровень.

Рис. 1. Трансформация ролей в треугольнике Карпмана при переходе с энергетического уровня "-1" на уровень "+1".

На +1 энергетическом уровне у карпмановцев появляется энтузиазм, который является признаком увеличения энергии. Подвергаются трансформации эмоции. Так, у **Героя вместо Обиды**, присущей Жертве и Избавителю, **появляется Досада**. Но если Герой снова почувствует Обиду, значит он провалился на -1 уровень треугольника, и снова стал Жертвой. Герой, когда ему страшно, не замирает, не притворяется "мертвой собакой", а двигается вперед, старается избавиться от "пут и оков". Так, например, поступают дети, которые говорят родителям "я сама!" (я сама!)"

Но из-за своей героической роли Герой устает и истощается. И тогда его роль на уровне +1 может смениться на роль **Философа-Пофигиста**, который спросит Героя: "А не пора ли тебе отдохнуть?" И что же будет, если что-то не сделать? Оказывается ничего страшного не будет, мир не остановится. Отдых Герою необходим. Но если Философ-Пофигист ничего не делает слишком долго, ему на выручку приходит **Мотиватор-Провокатор** (смотри рис. 1), который задаст отрезвляющий вопрос: "Что, ты опять в Карпмане?!"

В воспитании детей родители часто выступают Мотиваторами-Провокаторами. **Эмоция Мотиватора-Провокатора – Ирония**, или негрубое высмеивание. Но если "перегнуть палку", то Ирония легко переходит в **Сарказм**, язвительную насмешку. Сила высмеивания напрямую коррелирует с ответным стрессом, который полезен небольшими порциями, и крайне вреден в избытке⁴. В треугольнике Карпмана на +1 уровне смена ролей тоже происходит часто, как и на -1 уровне. Треугольник +1 тоже может быть внешним (с участием разных людей) и внутренним (когда один и тот же человек переходит из роли в роль, переживает эмоции этих ролей, а взаимодействие с другими людьми имеет второстепенное значение). Действия людей в ролях треугольника +1 уровня могут восприниматься болезненно людьми на -1 уровне. Например, для

⁴ [Соловьев Д. Ликбез. Стресс // Медпортал. Медновости.
<https://medportal.ru/mednovosti/main/2014/06/11/411stress/>]

Жертвы Мотиватор-Провокатор – страшный циник, а Герой обладает силой, которая может испугать Жертву и заставить Палача впасть в Истерику.

Для тех людей, кто видит выход из треугольника страданий (треугольника Карпмана -1 уровня) в переходе на +1 уровень, важно помнить, что это только промежуточная цель, так как есть и более высокие энергетические уровни, а также помнить факт, что из +1 уровня легко снова скатиться в -1. Контроль своего нахождения в трехмерной модели Карпмана помогают держать эмоции, которые нужно уметь распознавать и трансформировать в другие эмоции или поступки.

Напомню, что **для выхода с -1 уровня необходимо:**

- **приближать** некоторые свои **Страхи** и **уходить от Удовольствий**;
- **Жалость** превратить в Милосердие, а затем в Помощь;
- **Обиду** – осознать, а затем обсудить, чтобы она не превратилась в Мечь;
- **Агрессию** – сбросить, а **Гнев** – разрядить безопасным для окружающих способом (например, выйти из комнаты, где есть человек, которого "хочется убить", во двор, и поорать, поколотить боксерскую грушу, выполнить медитативные упражнения и т.п.);
- а **Вину** – признать и "выровнять" ситуацию.

Выравнивание предполагает вопрос, чем именно мы можем помочь человеку, как исправить ситуацию. Предложение выровнять должно поступить от вас один раз, быть "настоящим", а не формальным. Примером выравнивания может быть принесение извинений. Если извинения не приняты, то человек либо не считает вас виновным, либо не хочет отказываться от ответных карпмановских эмоций, требует подпитки негативными эмоциями. Выравниванием могут стать только искренние извинения, которые приносятся для того, чтобы обиженному вами человеку стало легче, чтобы прошла его Обида. Если извинение принесено вами, чтобы вы сами справились со своим Чувством вины, оно может быть не принято, так как будет распознана эгоистичная их природа. Но в любом случае искренние извинения приносятся один раз. Если выравнивание не получается, общение с этими карпмановцами лучше и вовсе прекратить. После тренингов вы и сами заметите, что из вашего круга общения уходят карпмановцы, которым нужны ваши эмоции -1 энергетического уровня в ответ на их действия. Абьюзеры потеряют к вам интерес, Избавители перестанут вас спасать по поводу и без такового, а Палачи найдут себе другую Жертву.

Главным условием выхода из треугольника страданий является **ответственность за свою жизнь**. Если при работе с **Чувством своей вины** мы не смогли избавиться от стыда, который мы испытываем вместе с виной, если мы не смогли выделить из общего негатива ситуации свою часть вины, если не взяли на себя ответственность за свои поступки и не предприняли попытку выровнять ситуацию, мы не сделали нужных шагов по выходу из треугольника -1 уровня.

Переход на **энергетический уровень +2** снова будет означать смену эмоций и ролей треугольника. На +2 уровне Герой превратится в Победителя, Мотиватор-Провокатор – в Стратега, а Философ-Пофигист – в Созерцателя (смотри рис. 2).

Самая привлекательная роль +2 энергетического уровня – роль **Победителя**. Победитель берет полную ответственность за свою жизнь, чаще всего признает концепцию кармы, поэтому во всех своих бедах винит только себя самого. Победители строят успешные бизнесы, но в личной жизни часто несчастны. А это означает, что по многим вопросам личной жизни Победитель легко может сваливаться на +1 и -1 энергетические уровни. Например, быть на работе Победителем, а дома

Жертвой. Победитель – творец, т.е. создает что-то новое. Победитель лишен страха смерти. В абсолютном выражении доходы Победителя могут быть полярно-разными: Победитель может быть миллионером, либо сидеть в единственной рубашке в Тибете в позе лотоса. Жертва никогда не увидит Победителя в Победителе. Поэтому дома у Победителя карпмановцы -1 уровня могут называть Победителя неудачником и чокнутым. Победителями никто не рождается. Все поднимаются снизу, с 0 или -1 ровня, от маленького ребенка или Жертвы к Герою, а затем и к Победителю. У каждого свой путь Героя и Победителя.

Рис. 2. Трансформация ролей в треугольнике Карпмана при переходе с энергетического уровня "+1" на уровень "+2".

Напоминаю вам, что в треугольнике Карпмана люди постоянно переходят из роли в роль, но есть любимые роли, в которых человек может задерживаться дольше всего. Роль Победителя обычно любима. Однажды ощутив ее преимущества, люди стараются задержаться в этой роли подольше. Но это удастся только при гармоничном развитии личности, если другие роли Победителя – именно Созерцатель и Стратег, а не Жертва, например. Если дома у Победителя обитают карпмановцы -1 уровня, то они будут стараться затянуть Победителя на свой энергетический уровень. Пребывание в ролях Стратега и Созерцателя помогают Победителю корректировать свои состояния и эмоции. При этом Победитель всегда может отшутиться во внутреннем диалоге в ответ на свои же реплики из других ролей во внутреннем треугольнике +2 уровня фразой: "Каждый мнит себя стратегом, видя (созерцая) бой со стороны" ⁵.

Между уровнями Героя и Жертвы в трехмерной модели Карпмана есть еще одна роль – **Авантюрист**. В такой роли часто находятся альфонсы и люди без определенных занятий, так называемые "светские львицы". Эти люди обычно бóльшую часть времени заняты тем, что создают иллюзию своего благополучия. Их положения на энергетической шкале нельзя приравнивать к нулевой отметке. На нулевой отметке находятся дети. И если про взрослых говорят, что они хуже детей, обычно это означает, что вместо развития во время взросления и перехода к ролям +1 и +2 энергетических уровней эти повзрослевшие дети провалились в треугольник страданий.

⁵ Из поэмы "Витязь в тигровой шкуре" Ш. Руставелли.

На нулевой отметке также находятся животные, которые не осознают эмоции. Переход с уровня +1 на уровень +2 еще уменьшает количество негативных эмоций, несущих страдания, и почти решает задачу выхода из треугольника страданий... но не окончательно.

Окончательным выходом является переход на уровень **Мудреца**. На уровне Мудреца нет ролей, у Мудреца нет понятий "хорошо" и "плохо". Если Победитель знает мир в том виде, в котором он его создал, то Мудрец принимает мир таким, какой он есть, не меняет его, просто созерцает, живет, чувствует, не хвалит и не осуждает. В религиозно-философском понимании Мудрец – просветленный. Достижение уровня Мудреца (+3) тоже постепенное. **Достижение уровня Мудреца является еще одним окончательным выходом из треугольника страданий** (смотри рис. 3).

Рис. 3. Пути выхода из треугольника страдания.

Энергетические уровни трехмерной модели Карпмана соотносят с возрастными человека (таблица 1), где возрасту от рождения соответствует нулевая отметка, +1 соответствует "здоровому подростку", +2 "здоровому взрослому". Дети в процессе взросления должны пройти от нулевой энергетической отметки в трехмерной схеме Карпмана как минимум до +2 уровня, по пути $0 \rightarrow +1 \rightarrow +2$, но у них обязательно в этом алгоритме появится дополнительная точка -1 в карпмановской семье, и вместо "здорового подростка" появится "раненный ребенок" ⁶, который может таким и оставаться до самой смерти человека, невзирая на паспортный возраст. И чтобы выйти из треугольника страданий, им будет необходимо покинуть свою семью, изменить отношения в ней, пройдя путь осознания и выравнивания, либо вырасти самостоятельно, ограничив эмоциональное общения с остальными членами семьи настолько, чтобы не отыгрывать роли Жертвы, Избавителя и Палача.

⁶ [Головкина Ю. Выход из треугольника Карпмана // Международный проект Эконет. URL: <https://econet.ru/articles/111168-vyhod-iz-treugolnika-karpmana>]

Последний вариант возможен только в случае значительного преобладания Внемодального восприятия над каналами ВАК (Визуальным, Аудиальным и Кинестетическим)⁷. Однако отказ от использования чувственных каналов восприятия действительности в качестве защиты от негатива треугольника страданий для ребенка обычно означает недоразвитие эмоционального интеллекта⁸.

Таблица 1

Энергетический уровень	Психологический возраст	Роли	Трактовка эмоции	~% в популяции
+ 3	Осознанный	Нет роли	Нет «(+)» и «(-)»	1
+ 2	Здоровый взрослый	Треугольник Победителя	+ + + -	9
+ 1	Здоровый подросток	Треугольник Героя	+ + - -	15
0	Только реагирование	Нет роли	Не осознаются	-
- 1	Раненный ребенок	Треугольник Жертвы	- - - +	75

Обработывая статистику обращений за психологической помощью, психологи приходят к выводу, что -1 карпмановском треугольнике страданий постоянно проживают 3 из 4х жителей нашей планеты, что подтверждают и расчеты Международного индекса счастья⁹ (всего 25% жителей нашей планеты чувствуют себя счастливыми).

* * * * *

Для цитирования: [Литвинов Р.Н. Код человеческих отношений-1 (часть 2: новые роли треугольника Карпмана на других энергетических уровнях) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения. - 2019. - Том 92, № 6. - С. 30-36. DOI: [10.5281/zenodo.3587894](https://doi.org/10.5281/zenodo.3587894)]

⁷ [Репрезентативная система // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Репрезентативная_система]

⁸ [Эмоциональный интеллект // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмоциональный_интеллект]

⁹ [Международный индекс счастья // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_индекс_счастья]

Фото 1. Литвинов Р.Н. на тренинге
в центре "Smart Case", г. Харьков.

В статье, которая является продолжение темы Кода человеческих отношений с исполнением ролей Жертвы, Избавителя и Палача в треугольнике Карпмана, показана новая стратегия выхода из треугольника страданий путем перехода на энергетические уровни +1, +2 и +3. Описаны новые роли трехмерного треугольника Карпмана – Герой, Мотиватор-Провокатор, Философ-Пофигист, Победитель, Стратег, Созерцатель, Авантюрист. Эти роли и энергетические уровни соотнесены с психологическими возрастами человека.

Ключевые слова: Стивен Карпман, треугольник страданий (треугольник Жертвы), треугольник Героя, треугольник Победителя, роли треугольника Карпмана уровня -1 (Жертва, Палач, Избавитель), роли треугольника Карпмана уровня +1 (Герой, Мотиватор-Провокатор, Философ-Пофигист), роли треугольника Карпмана уровня +2 (Победитель, Стратег, Созерцатель), внеуровневая роль трехмерного треугольника Карпмана (Авантюрист), уровень Мудрец (+3 в трехмерном треугольнике Карпмана), медицинская психология, тренинги "Код человеческих отношений".

Abstract. The article, which is a continuation of the theme of the Code of human relations with the fulfillment of the roles of Victim, Rescuer and Persecutor in the Karpman's triangle, shows a new strategy for getting out of the triangle of suffering by moving to energy levels +1, +2 and +3. The new roles of the three-dimensional Karpman's triangle are described - Hero, Motivator-Provocateur, Philosopher-Loafer, Winner, Strategist, Contemplator, Adventurer. These roles and energy levels are correlated with the psychological ages of the person.

Keywords: Stephen Karpman, triangle of suffering (Victim's triangle), Hero's triangle, Victor's triangle, roles of Karpman's triangle -1 level (Victim, Rescuer, Persecutor), role of Karpman's triangle +1 level (Hero, Motivator-Provocateur, Philosopher-Loafer), roles of Karpman's triangle +2 level (Winner, Strategist, Contemplator), off-level role of 3D Karpman's triangle (Adventurer), +3 Sage level of 3D Karpman's triangle, medical psychology, trainings "Code of human relations".

Cite as: [Lytvynov R.N. (2019) Human relations code-1 (Part 2: New roles of the Karpman's triangle at other energy levels) (rus.) / Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services, 6(92), pp. 30-36. DOI: [10.5281/zenodo.3587894](https://doi.org/10.5281/zenodo.3587894)]